

Grammarly: instructivo

El presente material tiene por finalidad ofrecer una guía técnica basada en la experiencia de MetaDocencia para las organizaciones que necesiten utilizar la herramienta Grammarly para cumplir sus objetivos.

Autoría

Irene Vazano*

María Nanton*

Julián Buede

Sabrina López

Patricia Loto

TABLA DE CONTENIDOS

Grammarly - Suscripción business	3
Invitación	3
Activación de Grammarly	3

Grammarly - Suscripción business

Invitación

Va a llegar un mail a tu cuenta @metadocencia.org. En caso de no recibirlo, consulta con el equipo de Infraestructura.

Activación de Grammarly

1. Acepta la invitación desde el botón "Accept invitation" en el cuerpo del mail.

2. Va a dirigirte a un login, si ya tenías cuenta @metadocencia.org accede como siempre. Si no tenías cuenta con ese usuario, usa el botón "I don't have an account" y sigue los pasos.

Welcome to your MetaDocencia Grammarly Business account!

To join your team and allow your team admin to manage this account, please enter your password.

Sign in [I don't have an account](#)

Email
-----@metadocencia.org

Your invite was sent to this email.

Password

Sign in

[Can't sign in?](#)

 Sign in with Google >

 Sign in with Facebook >

 Sign in with Apple >

3. Activa el botón "Join the team".

You're invited to join the MetaDocencia Grammarly Business account

If you'd like to keep your personal account and join MetaDocencia separately, you must first [change the email address for your personal account](#).

4. Continúa por los pasos de preferencias.

5. Descarga con download Grammarly.

Welcome to the team!

You're about to take your writing to the next level

Download Grammarly

6. Cuando la descarga finalice, ejecuta el archivo.

7. Otorga permisos si los pide y activa el botón "Continue to Grammarly".

O usa el botón "Open Grammarly".

Signing you in to Grammarly...

Click Open Grammarly on the dialog shown in the browser. If you don't see a dialog, click Open Grammarly below.

[Open Grammarly](#)

Having trouble? Try logging in through the [Grammarly Editor](#).

8. Continúa a través del tutorial hasta "Activate Grammarly" y actívalo.

Want to fix that typo? Click the suggestion to accept it.

Next

Welcome Letter

Skip

Hello,

Grammarly is here to help you write clear, mistake-free text wherever you type.

If you misspell something, make a grammar errors, or misuse a punctuation mark Grammarly will suggest ways to fix it. If you write any sentences that are wordy, Grammarly will even help you eliminate words that are basically unnecessary.

Are you ready to take your writing from good to great?

Happy writing,
Your friends at Grammarly

Almost Done!

To get suggestions when you type on websites, activate Grammarly in your browser.

Activate Grammarly

You can turn off Grammarly for specific websites and apps. [Learn more.](#)

[Privacy Policy](#) [User Trust Guidelines](#)

9. Una vez descargado y activado, se actualiza automáticamente en el navegador y estará disponible el cliente de Grammarly en tu computadora.

Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Irene Vazano, María Nanton, Julián Buede, Sabrina López, Patricia Loto. (2024). "Grammarly: instructivo". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10500763>